

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Кусаинов Халел Хаймуллиевич¹, Хусаинов Берик Мергалиевич²

¹д.э.н., профессор, Казахский университет технологии и бизнеса им К. Кулажанова, г. Астана, Республика Казахстан,

²к.с-х.н., доцент, Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, г. Уральск, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180788>

Annotatsiya. Maqolada iqlim o'zgarishi sharoitida dehqon xo'jaligining iqtisodiy samaradorligining dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Yaylovlarning hozirgi holati monitoringi o'tkazildi, bahorgi toshqinlarning ta'siri o'rganildi. Yaylov o'tlarining botanika tarkibining tarkibiy qismlari, qishloq xo'jaligi hayvonlarining mahsuldorlik ko'rsatkichlari aniqlandi. Iqtisodiy samaradorlikning eng yaxshi natijalari qozoq oq boshli buqalardan olingan.

Kalit so'zlar: dehqon xo'jaligi, yaylov, toshqin, mahsuldorlik, iqtisodiyot, samaradorlik.

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы экономической эффективности деятельности крестьянского хозяйства в контексте изменения климата. Проведен мониторинг современного состояния пастбищ, изучено влияние весенних паводков. Определены компоненты ботанического состава пастбищных трав, показатели продуктивных качеств сельскохозяйственных животных. Наилучшие результаты экономической эффективности получены у бычков казахской белоголовой породы.

Ключевые слова: крестьянское хозяйство, пастбище, паводки, продуктивность, экономика, эффективность.

Abstract. The article discusses current issues of economic efficiency of peasant farming in the context of climate change. The current state of pastures has been monitored, and the impact of spring floods has been studied. The components of the botanical composition of pasture grasses and indicators of the productive qualities of farm animals are determined. The best economic efficiency results were obtained from Kazakh white-headed bull calves.

Keywords: farming, pasture, floods, productivity, economy, efficiency.

В настоящее время актуальной проблемой сельского хозяйства является глобальное изменение климата, которое существенно влияет на сохранение и восстановление естественных кормовых пастбищных угодий во всем мире, и в частности, на территории Республики Казахстан.

В Послании Главы государства К.К. Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года говорится, что сейчас важная задача это привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс [1].

Несмотря на небывалые последствия весенних паводков в марте и апреле 2024 года в Казахстане, аграрии своевременно завершили посевную кампанию, при этом финансирование весенних полевых работ, по сравнению с 2023 годом, было увеличено в два раза до 140 млрд. тенге.

Для улучшения ситуации в сельском хозяйстве уже в мае месяце финансирование было увеличено до 580 млрд. тенге, а в сентябре объем финансирования весенне-полевых работ и уборочной компании был доведен до 1 трлн. тенге.

В феврале 2024 года принят закон Республики Казахстан «О пастбищах», регулирующий вопросы использования пастбищ, который направлен на решение проблем дефицита сельскохозяйственных угодий для выпаса скота [2].

Впервые введено понятие «общественные пастбища», которые будут использоваться жителями сел, в пределах населенного пункта, а также ужесточены условия для использования пастбищ.

Так, например, если раньше животновод обязан был обеспечить общую нагрузку на пастбище сельскохозяйственными животными, как минимум на 20 %, то теперь этот показатель использования увеличился до 50 %.

Поэтому, если у владельца хозяйства имеется малое количество животных для взятых в аренду площадей пастбищных угодий, то неэффективно используемые сельскохозяйственные земли могут быть изъяты местным акиматом и переданы сельчанам, которым не хватает необходимого места для выпаса.

Научные исследования проводились в течение 2022-2024 гг. по теме: «Мониторинг современного состояния пастбищ, с разработкой мероприятий по их улучшению в условиях Западно-Казахстанской области».

Объектом исследования – являются естественные пастбища крестьянского хозяйства КХ «Арыстанов» на территории района Байтерек, которые расположены в сухостепной зоне Западно-Казахстанской области [3].

Информационная база научных исследований включает в себя годовые отчеты предприятия КХ «Арыстанов», аналитические материалы Агентства статистики Республики Казахстан, данные Департамента сельского хозяйства Западно-Казахстанской области, материалы отечественной и зарубежной литературы, периодической печати, глобальной сети Интернет.

Теоретическую основу научного исследования составили труды классиков агрономической теории, научные работы отечественных и зарубежных ученых в области экономики сельского хозяйства.

Методологической основой научного исследования послужили стандартные и общепринятые аналитические, сравнительные, экономические, корреляционно-регрессионные и статистические методы, а также моделирование.

На Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде в 1972 году был предложен термин мониторинг от англ. слова «monitoring» – контроль, смысл и от латин. слова «monitor» – тот, кто напоминает, предостерегает.

Учеными и экспертами всего мира под мониторингом понимается комплексная система непрерывного наблюдения, постоянного измерения и оценки состояния окружающей среды [4].

Общая площадь пастбищ мира очень велика порядка 2 млрд. га, что составляет около 26 % от площади суши, но эта земля на 2/3 непригодна для выращивания сельскохозяйственных культур.

В правильной организации проведения мониторинга современного состояния пастбищ немаловажное значение имеет знание природно-климатических условий на данной местности.

По прогнозам отечественных ученых и специалистов ожидается, что сильные засухи, суховеи и пыльные бури в Казахстане будут происходить чаще, способствуя деградации сельскохозяйственных земель и увеличения процесса опустынивания.

По данным Всемирной метеорологической организации, в ближайшие 20-30 лет эволюционный процесс изменения климата на всей территории Казахстана постепенно будет усиливаться.

Наибольшие площади естественных пастбищ в зарубежных странах мира расположены на территории Австралии 362,3 млн. га, причем доля пастбищ во всей площади сельскохозяйственных угодий этой страны составляет рекордные 94,2 %.

В настоящее время на территории Республики Казахстан пастбищные земли занимают 182,6 млн. га, из которых 151,6 млн. га находятся на равнинах и 31 млн. га расположены в высокогорной местности.

Известно, что большинство или 75 % естественных пастбищ в стране находятся на пустынных и полупустынных землях, однако около 49 млн. га пастбищной земли подверглись сильной деградации.

Установлено, что в настоящее время более 70 % сельскохозяйственных земель подвержены риску засухи, почти четверть населения страны проживает на деградированных землях.

Прогнозы отечественных и зарубежных специалистов показывают тот факт, что к 2030 году в Казахстане такой важный показатель как пропускная способность пастбищ снизится на 10 %.

По природным условиям на территории Республики Казахстан выделяются следующие зоны: лесостепная, степная, сухостепная, полупустынная, пустынная, предгорно-пустынно-степная, субтропическая пустынная, субтропическо-предгорно-пустынная, среднеазиатская горная и южно-сибирская горная [5].

Установлено, что территория крестьянского хозяйства КХ «Арыстанов» района Байтерек расположена в резко континентальном климате сухостепной зоны Западно-Казахстанской области.

По мнению отечественных ученых и зарубежных экспертов, весенний паводок 2024 года на территории Казахстана стал одним из крупнейших стихийных бедствий за последние 30 лет.

В северных и западных областях был оперативно объявлен режим чрезвычайной ситуации, по предварительным данным, материальный ущерб экономики Казахстана от весенних паводков составил 300 млрд. тенге.

Так, в Западно-Казахстанской области вода бурно прибыла в реку Урал из полноводных притоков рек Сакмары и Ириклы, где осуществлялся активный сброс из Ириклинского водохранилища.

Весенние паводки позволили улучшить экологическую обстановку в регионе, направив обильный водяной поток туда, куда длительное время вода совершенно не поступала, например, 80 млн. м³ из реки Урал по большому Кушумскому каналу было направлено в Камыш – Самарские озера расположенные на территории Западно-Казахстанской области.

Важным аспектом для проведения мониторинга является знание информации о валовом выпуске продукции или услуг сельского хозяйства по регионам Республики Казахстан, так как это показатель общей экономической активности по производству новых товаров и услуг за отчетный период [6].

Показатель удельного веса отдельных видов в валовом выпуске продукции или услуг сельского хозяйства Западно-Казахстанской области составил 3,8 % от общереспубликанского уровня или в стоимостном выражении 290337,3 млн. тенге.

В показателе валового выпуска продукции или услуг сельского хозяйства Западно-Казахстанской области основную роль сыграли сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, которые в сумме составили 157372,1 млн. тенге.

В 2023 году важный показатель, касающийся естественных пастбищ, такой как выращивание кормовых культур и их семян составляет порядка 15,7 % в валовой продукции растениеводства Западно-Казахстанской области или в стоимостном выражении 715696,7 млн. тенге.

Причем, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства сыграли основную роль в выращивании кормовых культур и их семян, что составило 472425,9 млн. тенге.

Мониторинг основных показателей развития животноводства по Западно-Казахстанской области на 1 октября 2024 года показывает, что важным является количество крупного рогатого скота и овец.

Количество крупного рогатого скота по району Байтерек, в который входит КХ «Арыстанов» составило 45791 голов или 4,9 % от общего количества по Западно-Казахстанской области, а показатель числа овец составило 54722 голов или 4,3 % от общего количества.

Осуществление мониторинга современного состояния пастбищ невозможно представить без детального изучения климатических условий, которые играют существенную роль для роста и развития растений [7].

Установлено, что в последние годы в Казахстане, некогда суровые зимы становятся мягче и теплее, крупные снегопады происходят на более низких высотах, что приводит к раннему таянию снега.

Поэтому, весна с обильными дождями начинается раньше, летние дожди смещаются на весну, это увеличивает количество осадков, которые будут усиливать друг друга и приводить к риску наводнений.

Так, в 2024 году морозной зимой при температуре до 35-40°C, почва в районе Байтерек Западно-Казахстанской области сильно промерзла в глубину до 2-3 м, поэтому, когда ранней весной произошла резкая и сильная оттепель до плюс 2-5°C, снежные сугробы быстро растаяли и были полны водой.

При этом происходит сток с земель, вода сразу попадает сверху в замерзшую реку, и по речному руслу течет по льду, моментально затапливая все вокруг, данный процесс привел к обострению ситуации с паводками.

Мониторинг современного состояния пастбищ невозможен без определения показателей экономической эффективности выращивания крупного рогатого скота в расчете на одно животное [8].

Наибольшим компонентом ботанического состава пастбищных трав КХ «Арыстанов» являются злаковые растения от 66 % весной до 48 % в зимний период, бобовые растения значительно уменьшились в количестве с 34% весеннего травостоя до 14 % зимой.

По разнотравным компонентам, наоборот наблюдается положительная картина, идет постепенное увеличение видового количества растений с 8 % в пастбищном травостое летом до 38 % к зимнему периоду.

В КХ «Арыстанов» по таким показателям продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, как живая масса и среднесуточный прирост, в осенний период года только у бычков получен максимальный результат, который составил 413 кг и 785 г соответственно.

В среднем за 2022-2024 гг. по экономическим показателям выращивания крупного рогатого скота в КХ «Арыстанов», наилучшие результаты экономической эффективности получены у бычков казахской белоголовой породы, прибыль составила 227150 тенге и уровень рентабельности – 29,7 %.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм. Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу Казахстана / Казахстанская правда, 2 сентября 2024 года.
2. Закон Республики Казахстан «О пастбищах» от 20 февраля 2017 г. № 47-VI ЗРК [Электронный ресурс], 2017. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32598330 (дата обращения 14.01.2025).
3. Khussainov V.M., Sadykov R.S. The impact of spring floods on the productivity of cereal plants of natural forage pasture lands of the West Kazakhstan region / КИЭУ им. М.Дулатова. Научно-производственный журнал Наука, №3, сентябрь 2024 г. – С.36-40.
4. Карынбаев А.К. Применение спутниковой и наземной информации для улучшения растительности пастбищ в условиях аридного климата Республики Казахстан [Текст] / А.К. Карынбаев // Интенсивные технологии производства продукции животноводства: Межд. наун. практ. конф., Сборник статей, Пенза, 2021. – С. 113-118.
5. Значение пастбищ и пастбищного корма для животных [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://studbooks.net/831619/agropromyshlennost/>.
6. Кусаинов Х.Х., Хусаинов Б.М. Основные аспекты развития социальной сферы в аграрном секторе региона // Устойчивое социально-экономическое развитие регионов: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию создания кафедры экономики и МЭО в АПК / редкол.: А. В. Колмыков и др. – Горки: БГСХА, 2020. –С.145-153.
7. Робинсон С. Управление пастбищами в Центральной Азии / С. Робинсон // Результаты первой практической конференции по продвижению устойчивого управления пастбищами в Центральной Азии. - Бишкек, 2014. - 56 с.
8. Экономическая эффективность технологии создания и использования культурных пастбищ на основе усовершенствованных злаковых и бобово-злаковых травостоев / А.А. Кутузова, К.Н. Привалова, Д.М. Тебердиев, Е.Е. Проворная // Достижения науки и техники АПК. - 2019. - Т. 33. - № 10. - С.9-13.